

АМИР ҲАЙДАРНИНГ ДАРВИШЛАР ЙИҒИНЛАРИ

Шерхон ҚОРАЕВ,

Қарши шаҳридаги Халқаро инновацион университети
доценти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Бухоро амири Ҳайдар (1800 – 1826) шоир ва олим ҳукмдор бўлган.¹ Муҳаммадҳақимхон Тўра “Мунтахаб ат-таворих”да ёзишича, “ўзбек подшоҳлари ичида амир Ҳайдар подшоҳ каби хафсалали олим ва бировнинг ҳаққидан ҳазар қилгувчи ўтмаган. Бир неча пири комилдан иршодлик хати олиб, сулук қоидаларини мукаммал ўзлаштирган эди”.² Амир Ҳайдар “Саййид” ва “Саййидий” таҳаллуслари билан шеърлар машқ қилган.³ Манбаларга кўра, “отаси (Амир Шоҳмурод)нинг асрида Қарши волийси эканда, Мулло Миракхон Ан-Насафийдин таълими илм қилиб, Бухорода мулло Фахриддин бин Иброҳимдин ахзи қироат қилиб, ҳофизи Қуръон бўлгон эди, деб халқ орасида машҳур эди. Гарчанд нитоқи мулки давлати заййиқу қосир ва қуввати тасаллут ва иқтидори заиф ва фотир бўлса ҳам умури мамлакатни халифаи бани аббосия услубида, хусусан, Хорун ар-Рашидга тақлид қилур эди. Турк султонларидин султон Ал-Маҳмуд бин Абдулҳамидхонни халифа деб изҳори итоат қилур эди. Хотинлар бирла мушоираси гоят даражада кўп эди. Аҳли илм ва талабага муҳаббат ва суҳбат айлаб, оларга закот бериб, ихтилот айлаб, дарс этмакга рағбат қилиб, ўз арки ўрдасида вақти муайянларда толиби илмларга дарс этмак ва олар бирла **мажолиса** ва **китобхонлик** қилмак бирла машғул бўлур эди”.⁴ Мир Садр Шарифжон Маҳдумнинг ёзишича, “Замон тақозосича Фарғона мулкида салтанат соҳиби

¹ Қосимов Б., Юсупов Ш., Долимов У. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти. Т.: Маънавият, 2004.-Б.14-15.

² Муҳаммадҳақимхон Тўра. Мунтахаб ат-таворих. (Хўқанд ва Бухоро тарихи, саёҳат ва хотиралар). Форс-тожик тилидан таржима, муқаддима ва изоҳлар муаллифи Ш.Воҳидов. Т.: Янги аср авлоди, 2010.-Б.70.

³ Қосимов Б., Юсупов Ш., Долимов У. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти. Т.: Маънавият, 2004.-Б.14-15.

⁴ Мулла Олим Маҳдум Ҳожи. Тарихи Туркистон. Қарши, Насаф, 1992.-Б.114.

Амир Умархон илм – фан, шеър ва бадиҳагўйлик соҳасида замона мумтози бўлса, унга замондош Амир Ҳайдар ҳам ана шу каби хислатлар билан Бухоро салтанати тахтини беэётган эди. Улар орасида низо қўнган пайтида, бу икки подшоҳ ўз шеърлари орқали даҳанаки жангга киришардилар".⁵Тарихчи Тоҳир Хўжандийнинг "Ғаройиб сипоҳ" асарида Бухоро амири Ҳайдар, Қўқон хони Умархон, Хоразм хони Муҳаммад Раҳимхон ўртасидаги шеърый жанглр хусусида шундай келтирилган: "Бухоройи шариф дорулмулкида замона хонининг ҳамасри Амир саййид – амир Ҳайдар подшоҳ эди. Вақти – вақти билан уларнинг ўртасида элчилар бориб келар, бир – бирлари билан мутойиба қилиб турардилар. Бир сафар жаноб Амири Саййид ўзини катта ҳисоблаб, жаннатмакон Умархонни итоаткор бўлиши мазмунида хат ёзиб эдилар. Элчи келиб хат мазмуни маълум бўлгач, шоирларни чақиртириб, унинг маъносини изҳор қилдилар. Шоирлар хатнинг жавобига қуйидаги мазмундаги маънони топдилар. Байтнинг мазмуни:

Бухоро амири мени мутеъ қилишга лойиқ бўлоладими,

Умар халофат тахтида Ҳайдардан олдин бўлса.

Элчи қайтиб боргач, Амири Саййид хат жавобини кўриб кулдилар. Бухоройи шарифнинг фозиллари (хоннинг ҳозиржавоблигига) таҳсин ва офарин айтдилар.

Ўша вақтда Урганчда Муҳаммад Раҳимхон ўз даврининг волийси эди, бу муборак таъсирли хабарни эшитиб, Амири Саййид ҳузурига элчи юбориб, хатнинг мазмунини (туркийда) шундай етказдилар. Байт:

Муҳаммад Раҳим олдида топса жой,

Умар тобеъ ўлурми, Ҳайдар мутеъ.

Муҳаммад Раҳимхон ушбу ҳаққоний мазмун билан гапнинг додини берди".⁶ (*Ушбу байтда Муҳаммад Раҳимхон қўшини ҳукмдорлар – амир Ҳайдар*

⁵ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/tarix/ziyo-sadr-sharifjon-mahdumning-shaxsiy-kutubxonasi-01.html>

⁶ Замонов А., Эгамбердиев А. Бухоро амирлиги тарихи (XVIII аср ўрталари – XIX аср ўрталари). Т.: Тамаддун, 2022.-Б.60-61.

ва Умархондан ўзини юқори тутгани англашилади. Байт мазмунидан Муҳаммад (С.А.В.) – пайгамбар, Раҳим – Аллоҳнинг 99 исмидан бири, икки халифа Умар ибн Хаттоб ва “Ҳайдар” лақаби билан машҳур Али ибн Абу Толиб - Муҳаммад (С.А.В.) пайгамбарга қулоқ солгани ва уни Раҳим (Аллоҳ) олдида турса, халифаларнинг унга эргашиши гоёси маълум бўлади.)

Албатта, Ҳайдар “ёшлик давридаёқ дин илмини чуқур ўрганиш, Қуръон ёд олиш, кунора рўза тутушни аҳд қилган бўлиб, бу уч мажбуриятни ўз аҳдига мувофиқ адо этарди. Аксар вақтини уламолар суҳбати билан ўтказарди”.⁷ Қуръонни ёд олганлиги учун манбаларда Ҳофиз Қуръон подшоҳ сифатида тилга олинади.⁸ Мулла Олим Маҳдум Ҳожининг ёзишича, Амир Ҳайдарнинг иккинчи муҳрида қуйидаги байт ёзилган:

Шаҳид бўлгон Абулфайзхон,

Шоҳлик тахтига ўтирди Ҳайдархон.⁹

Мирза Абдулазим Сомий ўзининг “Манғит султонлари тарихи ёки Бухоро хонлигининг инқирози” китобида ёзишича, Амир Ҳайдар саховатпеши, олим ва одил подшо эди. Барча илмлардан етарлича хабардор бўлиб, илм ила шуғулланган пайтларда, кори давлат ва бандлигига қарамай, илм илоҳиётни ўрганмоқда бўлган толиб-ул илмларга сабоқ берар ва шогирдларининг давраси минг кишидан кам бўлмасди.¹⁰ Аҳмад Донишга кўра эса, “тинч ва осойишта кунларда амир пойтахтда эканида уламолар гуруҳи унинг ҳузурида тўпланар ва ўз суҳбатлари билан кўнглини хушнуд қилар эди. Бухоро маҳдумларининг машҳур ва иззатли фарзандлари гуруҳ-гуруҳ бўлиб, аркка чиқар ва амир қошида таълим олишар ва илмий баҳслар юритар эди. Ҳеч ким бир даврда бундай ҳукмронлик тартиботи ҳақида сўз юритмайди. Унинг овозаси барча мусулмон ўлкаларига тарқалди ва заминнинг турли ерлари ва

⁷ Аҳмад Дониш. Рисола ёхуд манғитлар хонадони салтанатининг қисқача тарихи. Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” ДИН, 2014.-Б.29-30.

⁸ Замонов А. Ўрта аср тарихий шахслари ҳаётининг айрим номаълум саҳифалари. Т.: Баёз, 2020.-Б.144.

⁹ Мулла Олим Маҳдум Ҳожи. Тарихи Туркистон. Қарши, Насаф, 1992.-Б.113.

¹⁰ Мирза Абдулазим Сомий. Манғит султонлари тарихи ёки Бухоро хонлигининг инқирози.// Тошкент. Шарк юлдузи. 1993.-№3.-Б.15.

юртларидан мардумлар Бухорога таълим олиш учун кела бошлади”.¹¹ Илм ва шариат қонунлари шу қадар раванқ топдики, исломиятда илгари ўтган биронта ҳукмдор даврида уламолар, тариқат намояндалари бу каби иззат ва шуҳратга эришган эмаслар”.¹²

Муҳаммад Носириддин тўра ўзининг “Тухфат уз-зоирин” китобида ёзишича, амир дарвишлар билан суҳбатлар ўтказишни хуш кўрган. Махдум ул-машойих Соҳибзода Калоннинг муриди бўлган Амир Ҳайдар устози ва тариқат аҳлининг суҳбатларида иштирок этган ва ўзи ҳам дарвишлар йиғинларини ташкил этган.¹³

“Тарихи салтанати хонадони манғития”да ёзилишича, Амир Ҳайдар ҳукмронлик қилган даврда Бухорода илм – фан, хусусан, тарих ва ислом, тариқат илмлари гуллаб яшнаган. Амир Ҳайдар Истанбул, Кобул ва бошқа шаҳарлардан мадрасаларда дарс беришда фойдаланиладиган кўплаб қўлёзма китобларни олдирган ва улардан нусха кўчиртирган. Унинг ўзи мунтазам равишда 400 – 500 талабага сабоқ берган. Амир Саййид Ҳайдар ислом фикҳининг ҳанафий мазҳабига оид “Ал-фавоид ал-алфийа” номли асар ёзган. Амир Ҳайдар давлат ҳужжатларини системалаштиришга алоҳида эътибор қаратган манғитлар сулоласининг дастлабки ҳукмдорларидан бири эканлиги билан ҳам диққатга сазовордир.¹⁴

Ўзбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институтининг бой қўлёзма хазинасида “Саййид Амир Ҳайдар Баҳодирхон мактуботи” номли бир нодир қўлёзма сақланади. Унда Бухоройи шариф тахтини 1799-1800 дан то 1826 йилга қадар бошқарган Амир Ҳайдарнинг турли хил расмий мактуб ва ҳужжатларининг нусхалари (жами 963 та) жамланган...Амир Ҳайдар ўз

¹¹ Аҳмад Дониш, Рисола ёхуд манғитлар хонадони салтанатининг қисқача тарихи. Таржима, изоҳлар ва кириш сўз муаллифи Қ.Йўлдошев.Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси ДИН, 2014.-Б.23-31.

¹² <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/tohir-muhamedov-savod-tarixga-oid-hujjat/>

¹³ Муҳаммад Насриддин Ал-Ханафи Ал-Хасани Ал-Бухори. Тухфат аз-заирин. Перевод, предисловие, комментарии - Х. Тураев. –Ташкент, ИFEAC, 2003.-С.10-11.

¹⁴ Ражабов Қ. Амир Ҳайдар ёхуд Амири Саййид.//Бухоро, Бухоро мавжлари, 2006 йил, февраль.-№2.-Б.40-42.

мактубларига Қуръондан кўплаб оятлар киритади, айрим ўринларда шеърий мисраларга мурожжаат этади. Улар хоннинг ўзиникими ёки бошқа бирон бир ижодкорникими, ҳозирча бизга маълум эмас.¹⁵ Маълум бўлишича, “Мажмуъайи мактуботи Саййид Ҳайдар Баҳодирхон” - ҳаммаси 963 атрофидаги ҳужжатни ўз ичига олган; 464 варақдан иборат; яхши нусхаси Ўзбекистон Республикаси ФА Шарқшунослик институтининг кўлөзмалар фондида 2120/N тартиб рақами билан сақланмоқда. XIX асрнинг биринчи ярмида кўчирилиб, китоб шаклига келтирилган тўплам мазкур амирнинг 10 йил (1814 – 1824) мобайнида ёзган мактубларини ўз ичига олади.¹⁶

Мактубларда Бухоро амирининг маъмурий – хўжалик фаолияти, шунингдек, унинг даврида амалда бўлган қонун – қоидалар, ер эгалигининг турлари (суюрғол, танҳо, мулки хуррий холис) ҳамда солиқлар (хирож, закот, ушр ва бошқалар) ҳақида муҳим маълумотларни учратамиз. Қуйида мисол тариқасида мактублардан бирини келтираамиз: “*Ҳоқоннинг ҳурматиға сазовор бўлган, давлатининг ишончли одами Муҳаммад Ҳакимбий меҳтар билсинларки, якшанба кунни сиҳат – саломат Қаршиға келиб қўндик. Иншолло, (келаси) якшанба кунни Самарқандға жўнаймиз. Бизға лозим бўлган ва (жанобларига) тайин қилинган нарсаларни олиб, агар Қаршиға келолмайдиган бўлсалар, Ўрта чўл ва Хузор Буға орқали ҳузуримизға етиб келсинлар.*

*Мадрасаи олийга вақф этилган “Хазонайи муфтадийн” отлиғ китобни меҳтардан талаб қилиб олсинлар ва толиби илмларнинг қўлиға топишсинлар”.*¹⁷

Амир Ҳайдар саройида шоир Ҳозиқ, шоир ва тарихчи Мирзо Содик Жондорий (у мунший лавозимида ишлаб, тарихга оид “Футуҳоти Амири Маъсум (Шоҳмурод) ва Амир Ҳайдар” ва “Тарихи Манзум” асарларини ёзган),

¹⁵ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/tohir-muhamedov-savod-tarixga-oid-hujjat/>

¹⁶ Мирзаев Б., Мажидов А. Манбашунослик (XVI – XIX асрнинг биринчи ярми). Т.: “Фамус Пресс”, 2022.- Б.51-53.

¹⁷ Мирзаев Б., Мажидов А. Манбашунослик (XVI – XIX асрнинг биринчи ярми). Т.: “Фамус Пресс”, 2022.- Б.51-53.

тарихчи олимлардан Мулло Ибодуллоҳ ва Мулло Муҳаммад Шариф (“Тарихи Амир Ҳайдар” асари муаллифи), Муҳаммад Шариф ибн Муҳаммад Нақий (“Тоҷ ат-таворих” асарини 1800 йили ёзган), Мир Зоҳид Хўжа Садр ул Хаттоб (“Шижоатномаи султони олам” ёхуд “Тарихи Амир Ҳайдар” номли асар муаллифи), Абдулкарим Бухорий (“Хуросон, Ҳиндистон, Афғон ва Турон давлатларидаги подшоҳликлар ва мулкларнинг 1747 – 1830 йиллардаги тарихи” асари муаллифи), Мир Ҳусайн ибн Шоҳмурод Мирий (“Маҳазан ат-тақво” асарини ёзган), Муъин (“Зикри таъдад-и подшоҳон-и ўзбак” асари муаллифи), Муҳаммад Яъқуб Бухорий ибн Амир Дониёл (“Рисола” ва “Гулшан ал-мулк” асарлари муаллифи), сўфий ва қози Ҳумулий (“Тарихи Ҳумулий” асари муаллифи), Мирзо Шамс Бухорий (“Бухоро, Ҳуқанд ва Қошғардаги ҳодисалар баёни” асарини ёзган) каби олимлар ва шоирлар яшаб, ижод этган.¹⁸

Мухтасар айтганда, Бухоро ҳукмдори Амир Ҳайдар даврида мумтоз адабиёт, санъат ва илму фан тараққий этди. Бу эса ўз навбатида шоир ва олим ҳукмдор, тариқат пешвоси, Бухоро адабий муҳити намяндаси бўлган Амир Ҳайдарнинг маданият, адабиёт, тариқат ва санъатга эътиборининг маҳсули эканлигини таъкидлашни истардик.

¹⁸ Ражабов Қ. Амир Ҳайдар ёхуд Амири Саййид.// -Бухоро, Бухоро мавжлари, 2006 йил, февраль.-№2.-Б.40-42.